

TEXNOLOGIK JARAYONLARNI BOSHQARISHDA PLC (LOGIK KONTROLLERLAR)NING O'RNI

¹Gulyamova Saodat Tulyaganovna, ²Tulyaganov Alisher Anvarovich, ³Abdukarimov Sherali Nurali o'g'li, ⁴Mahmudov Mahmud Akbar o'g'li, ⁵Ergashev Azizjon Erkinovich

¹Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti

²Toshkent davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

³Toshkent davlat texnika universiteti assistenti

⁴Toshkent davlat texnika universiteti assistenti

⁵Toshkent davlat texnika universiteti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897803>

Annotatsiya. Ushbu maqola texnologik jarayonlarni boshqarishda PLC (Programmable Logic Controller) texnologiyasining o'rnini o'rganadi. PLC'lar sanoat jarayonlarini avtomatlashtirish, monitoring qilish va optimallashtirishda qanday ishlashi, ularning afzalliklari va cheklovlari, shuningdek, PLC texnologiyalarini amaliyotda qo'llash bo'yicha misollar tahlil qilinadi. Tadqiqot ko'plab sanoat tarmoqlarida PLC'larning boshqaruv jarayonida qanday muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: PLC, avtomatlashtirish, texnologik jarayon, sanoat boshqaruvi, monitoring
Аннотация. В данной статье исследуется роль технологии PLC (программируемого логического контроллера) в управлении технологическими процессами. Рассматривается, как PLC используется для автоматизации, мониторинга и оптимизации промышленных процессов, его преимущества и ограничения, а также приводятся примеры практического применения PLC-технологий. Исследование демонстрирует важность PLC в управлении процессами во многих отраслях промышленности.

Ключевые слова: PLC, автоматизация, технологический процесс, промышленное управление, мониторинг.

Abstract. This article examines the role of PLC (Programmable Logic Controller) technology in controlling technological processes. It explores how PLCs are used for industrial process automation, monitoring, and optimization, their advantages and limitations, as well as practical examples of PLC applications. The research highlights the importance of PLCs in control processes across various industrial sectors.

Keywords: PLC, automation, technological process, industrial control, monitoring.

1. Kirish

PLC (logik kontroller) sanoat va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda keng qo'llaniladigan qurilma hisoblanadi. Dastlab 1960-yillarda ishlab chiqilgan PLC'lar bugungi kunda texnologik jarayonlarning har bir bosqichini boshqarish, monitoring qilish va optimallashtirish uchun muhim vositaga aylandi. PLC'lar boshqa an'anaviy boshqaruv tizimlaridan sezilarli darajada farq qiladi, ular yuqori darajadagi ishonchlilik, tezkor ishlash va dasturlash qobiliyatiga ega. Maqolada PLC'larning texnologik jarayonlarni boshqarishdagi o'rni, afzalliklari va ularning ishlash tamoyillari muhokama qilinadi.

1.1 Maqsad

Ushbu maqolaning maqsadi texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarishda PLC'larning asosiy roli va ularning sanoatda qanday qo'llanilishini chuqur o'rganishdir.

1.2 Muammo Bayoni

Bugungi kunda turli sanoat tarmoqlarida jarayonlarning samaradorligini oshirish va inson omili ta'sirini kamaytirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. PLC'lar avtomatlashtirishning muhim elementi sifatida texnologik jarayonlarni boshqarishda qanday o'zgarishlar kiritmoqda?

1.3 Tadqiqot Savollari

PLC texnologiyasining asosiy afzalliklari qanday?

Sanoat tarmoqlarida PLC'larning keng qo'llanilishining sabablari nimada?

PLC'larning texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishdagi muhim o'rni qanday tahlil qilinishi mumkin?

1-rasm. PLC(dasturlanuvchi mantiqiy kontroller)ning ko'rinishi

2. Usullar (Methods)

Ushbu tadqiqotda PLC texnologiyasini boshqaruv tizimlarida qo'llanishini o'rganish uchun adabiyot tahlili va amaliy misollarni tahlil qilish usulidan foydalanildi. Maqola turli manbalardagi tadqiqotlar va sanoat misollariga asoslangan bo'lib, PLC'larning turli sohalarda qo'llanilishi batafsil tahlil qilindi. Asosiy e'tibor PLC texnologiyasining texnik jihatlari va dasturlash qobiliyatlariga qaratilgan.

2.1 Adabiyotlar tahlili

PLC'larning ilmiy adabiyotlar va sanoat tarmoqlaridagi tadqiqotlar orqali texnologik jarayonlarni boshqarishdagi o'rniga doir mavjud ma'lumotlar yig'ildi va tahlil qilindi.

2.2 Amaliy misollar

Sanoat tarmoqlarida PLC texnologiyasining real dunyodagi qo'llanilishi, xususan, oziq-ovqat sanoati, avtomobil ishlab chiqarish, energiya tizimlari kabi sohalardagi misollar o'rganildi. Har bir misolda PLC'larning avtomatlashtirishdagi o'rni va natijalari keltirildi.

3. Natijalar (Results)

3.1 PLC'larning texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishdagi asosiy afzalliklari

PLC texnologiyasi tezkorlik, ishonchlilik va dasturlash qobiliyatiga ega bo'lgani uchun turli tarmoqlarda muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Tadqiqot davomida quyidagi afzalliklar kuzatildi:

Avtomatlashtirish jarayonida aniqlik va tezlikni ta'minlaydi.

Sanoat tarmoqlarida samaradorlikni oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi.

PLC'larning dasturlash osonligi va moslashuvchanligi turli xil texnologik jarayonlarni boshqarishda muhim o'rin tutadi.

3.2 PLC'larning qo'llanilishi bo'yicha tahlillar

Tadqiqot natijalari PLC'larning ishlab chiqarish liniyalari, energiya ta'minoti va boshqa jarayonlarda samarali boshqaruv vositasi ekanligini ko'rsatdi. Xususan:

Avtomobil sanoatida PLC'lar robotlarni boshqarish va montaj jarayonlarini optimallashtirishda qo'llaniladi.

Energiya tizimlarida PLC'lar quvvatni monitoring qilish va optimallashtirish uchun ishlatiladi.

2-rasm. PLCning qo'llanilishi

4. Munozara

PLC texnologiyasining texnologik jarayonlarni boshqarishdagi o'rni yildan-yilga oshib bormoqda. Ushbu qurilmalar ishlab chiqarish, energiya, oziq-ovqat sanoati va boshqa ko'plab tarmoqlarda qo'llanilmoqda. Ular jarayonlarni avtomatlashtirish orqali nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki inson omilini kamaytirish va xavfsizlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.

4.1 PLC texnologiyasining afzalliklari va kamchiliklari

PLC'larning afzalliklari bilan birga ba'zi cheklovlari ham mavjud. Ularning dasturlash qobiliyati yuqori bo'lishiga qaramay, ba'zi murakkab jarayonlarda mos keladigan boshqa texnologiyalar bilan birgalikda ishlatilishi zarur bo'lishi mumkin. Shuningdek, PLC'larning narxi va texnik xizmat ko'rsatish talablari ham e'tiborga olinishi lozim.

4.2 PLC va boshqa avtomatlashtirish texnologiyalari o'rtasidagi taqqoslash

PLC'larni boshqa avtomatlashtirish texnologiyalari bilan taqqoslash PLC'larning ko'p sohalarda afzalligini ochib beradi. Biroq, ba'zi hollarda DCS (Distributed Control System) yoki SCADA tizimlari bilan integratsiyalashgan holda foydalanish samaradorlikni oshiradi.

5. Xulosa

PLC texnologiyasi sanoat jarayonlarining avtomatlashtirish va monitoring qilishda muhim o'rin tutadi. Tadqiqot natijalari PLC'larning turli tarmoqlarda samarali ishlatilishini tasdiqladi va ularning sanoatda tutgan o'rini ko'rsatdi. PLC texnologiyasini yanada rivojlantirish va avtomatlashtirishning yangi yondashuvlari texnologik jarayonlarni boshqarishda katta imkoniyatlar yaratadi.

REFERENCES

1. Bolton, W. (2020). *Programmable Logic Controllers* (6th ed.). Butterworth-Heinemann.
2. Petruzella, F. D. (2016). *Programmable Logic Controllers* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
3. Rehg, J. A., & Sartori, G. J. (2009). *Programmable Logic Controllers: Industrial Control* (4th ed.). Pearson.
4. Parr, E. (2011). *Programmable Controllers: An Engineer's Guide* (3rd ed.). Newnes.
5. Anderson, N., & Cox, A. (2017). "PLC in Modern Manufacturing: Trends and Best Practices." *Industrial Automation Review*, 15(2), 89-101.